

Revista Electronica de PortalesMedicos.com -

<http://www.portalesmedicos.com/publicaciones>

Explicacion de la esquizofrenia desde la perspectiva del atavismo lombrosiano-criminologico

<http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1400/1/Explicacion-de-la-esquizofrenia-desde-la-perspectiva-del-atavismo-lombrosiano-criminologico.html>

Autor: Wael Hikal

Publicado: 6/03/2009

El origen de este trabajo surge una noche de guardia en un Centro Psiquiátrico en el que laboraba como enfermero psiquiátrico, en el que había pacientes esquizofrénicos y con psicosis leves. Días atrás se había dado lectura al libro "Etiología de la esquizofrenia" (1) compilado por D. Jackson, Jefe del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Médica de Palo Alto, California. En éste se menciona a César Lombroso por sus estudios sobre la anatomía de los delincuentes a lo que él llamo como "delincuente nato". De la misma manera en tal libro se hacía mención acerca de la anatomofisiología de los trastornados... La lectura a tal, permitió reflexionar sobre las primeras veces que se observó a los pacientes, y que a dicha vista, se dio cuenta que comparten características físicas similares; por ejemplo, ojos saltones pero hundidos, frente y pómulos sobresalientes, a esto el Director del Centro le llamaba como "facia psicótica", en la que se notan ciertas características físicas de los esquizofrénicos.

Explicacion de la esquizofrenia desde la perspectiva del atavismo lombrosiano-criminologico.1

Explicación de la esquizofrenia desde la perspectiva del atavismo lombrosiano-criminológico.

Wael Hikal, Licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León A.C. Miembro de la Sociedad Internacional de Criminología. Facultad de Derecho y Criminología.

Palabras Clave: Esquizofrenia, Criminología, Psicoanálisis.

Key Words: Schizophrenia, Criminology, Psychoanalysis.

CRIMINOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

El origen de este trabajo surge una noche de guardia en un Centro Psiquiátrico en el que laboraba como enfermero psiquiátrico, en el que había pacientes esquizofrénicos y con psicosis leves. Días atrás se había dado lectura al libro "Etiología de la esquizofrenia" (1) compilado por D. Jackson, Jefe del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Médica de Palo Alto, California. En éste se menciona a César Lombroso por sus estudios sobre la anatomía de los delincuentes a lo que él llamo como "delincuente nato". De la misma manera en tal libro se hacía mención acerca de la anatomofisiología de los trastornados...

La lectura a tal, permitió reflexionar sobre las primeras veces que se observó a los pacientes, y que a dicha vista, se dio cuenta que comparten características físicas similares; por ejemplo, ojos saltones pero hundidos, frente y pómulos sobresalientes, a esto el Director del Centro le llamaba como "facia psicótica", en la que se notan ciertas características físicas de los esquizofrénicos.

En los aspectos antropológicos, Lombroso comparaba a los delincuentes con seres primitivos que se dejaban guiar por sus instintos, por satisfacer, robar, matar, violar, golpear, etc. Son seres atrapados en sus orígenes arcaicos, atrapados en la evolución que no alcanzaron.

En los orígenes de su teoría describe la crueldad que existe en los niños, en los animales y en las plantas; por ejemplo, los niños hacen críticas fuertes, golpean y en ocasiones no se dan cuenta del daño que hacen y existe la ausencia de remordimientos en ellos. (2) En los animales se da la equivalencia de lesiones, robo, homicidio, entre otros, y en las plantas se da el homicidio igualmente; es decir, en las carnívoras. Sin entrar en más detalle, los niños realizan actos no solamente crueles sino otros actos que parecen normales o considerados normales; o sea, la conducta infantil normal de la edad, y esto es porque son niños, no hay patología, pero en un adulto esto representa un trastorno grave de su personalidad.

Por lo anterior, se va a describir al paciente esquizofrénico como un ser encerrado en su pasado, en su niñez. Lombroso decía que los criminales tenían características físicas compartidas y que eso predisponía a los sujetos a ser delincuentes. Se podría pensar que una persona con las características que postuló Lombroso, es un sujeto natamente criminal (frente resbaladiza y baja, gran desarrollo de los pómulos, irregularidades craneales, altura anormal del cráneo, orejas en forma de agarradera y mandíbula inferior muy desarrollada, falta de remordimiento, promiscuidad, tendencia a los excesos, entre otras,).

Tal vez parezca raro hacer mención de un tipo criminal general, ya que no todos los seres humanos con estas características serán o son delincuentes, pero sí se puede reconocer una similitud entre éstos. Se dice que las teorías lombrosianas están completamente superadas; pero no del todo, Lombroso señalaba ciertas características antropológicas, sociales y psicológicas de los criminales; ahora bien, algunas de estas características eran la falta de remordimientos, la crueldad, la inestabilidad, el uso de tatuajes y la incapacidad para sentir dolor, entre otras más. En lo personal, se considera que no están del todo superadas; ya que, el "Manual diagnóstico y estadística de los trastornos mentales" (3) de la Asociación Americana de Psiquiatría señala al trastorno de la personalidad antisocial en el que se marcan los criterios diagnósticos para estos sujetos, en los cuales se mencionan los siguientes: la falta de remordimientos, la incapacidad para mantener un trabajo, la inestabilidad en el carácter, en las relaciones afectivas y el uso de tatuajes, entre otros. (4) Tomando esto y compararlo con las teorías de Lombroso, se puede dar cuenta que aún persiste, los criminales actuales y los antisociales (sean o no delincuentes juzgados) cuentan con estas características. Así, se puede notar la influencia que ha tenido Lombroso en la Psiquiatría.

Aplicado todo lo anterior a la Psiquiatría, Lombroso estableció que los criminales pueden tener similitudes físicas; y a partir de eso, se han hecho observaciones acertadas sobre otras similitudes con personas con ciertas anomalías; por ejemplo, la Psicología buscó el parecido anatómico de un enfermo con otro, y dio resultados positivos, basta leer un libro de Psicología del Desarrollo (5) y ver las imágenes que en ocasiones se muestran sobre las anomalías físicas externas de ciertos niños, así se pueden ver que los niños con síndrome de Down (estatura baja, cabeza redondeada, frente alta y aplanada, y lengua y labios secos) comparten características físicas y psíquicas, los niños con síndrome de alcoholismo fetal (ojos muy separados, nariz aplanada y el labio superior subdesarrollado) igual; entonces, ¿se podrá llegar a una descripción física de los esquizofrénicos? pues de hecho, los estereotipos es lo que persiste en la actualidad; por ejemplo, se identifica a alguien por su apariencia; igualmente, se reconoce a un grupo por su físico: los drogadictos comparten características físicas, la mayoría de los homosexuales también, los criminales, los vándalos, entre muchos otros más.

LA CAUSALIDAD EN LA PSICOSIS

Se considera que los seres primitivos, los niños, los delincuentes y los enfermos mentales tienen características en común. Al buscar una explicación a las esquizofrenias, el campo se cierra en esta investigación a las causas sociales, familiares y hereditarias. En entrevistas con pacientes a

todos les preguntaba si habían tenido un familiar que hubiera padecido esquizofrenia anteriormente, con lo que se obtuvo muchas respuestas afirmativas; en algunas ocasiones, por la calidad desrealizada (fuera de la realidad, el espacio, el tiempo -pasado, presente y futuro-) era difícil obtener respuestas de algunos.

Con lo anterior se dio cuenta que las esquizofrenias son en cierta parte hereditarias, lo cual se comprobó en el momento que se estudió Psiquiatría Forense. Otro dato que se obtuvo durante las entrevistas era que los pacientes provenían de familias en las que los regaños y humillaciones eran frecuentes, así como los gritos, las groserías, los golpes, los descuidos o por el contrario, las chiflaciones a los niños eran recurrentes.

También se pudo dar cuenta de las presiones que había sobre ellos por parte de la carga académica de la escuela, la falta de trabajo, obesidad, entre otras cosas. Todas estas condujeron a lo que ahora son: "pacientes con diagnóstico de esquizofrenia". Es de gran importancia el papel que desempeña la interacción entre la herencia, el medio y la familia.

LA HERENCIA Y EL MEDIO EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

Robert S. Feldman indica que: "un tema básico en el desarrollo de cualquier persona es la herencia y el medio. Determinar la influencia de uno u otro en la conducta de los seres humanos son preguntas constantes: cómo poder distinguir entre las causas ambientales del comportamiento (la influencia de padres, hermanos, familia, amigos, educación, alimentación y el resto de las experiencias a las que se expone al niño), y las causas hereditarias basadas en el conjunto genético de un individuo y que influyen en el crecimiento durante la vida". (6)

Así mismo señala que: "esto es conocido como el debate herencia-medio, donde herencia se refiere a lo transmisible y medio a las influencias ambientales. Este debate tiene raíces antiguas. En el siglo XVII el filósofo inglés John Locke creía que el ambiente actuaba como influencia única sobre el desarrollo; en oposición, en el siglo XVIII, Rousseau, sostuvo una concepción muy diferente del desarrollo, él creía que las características naturales de las personas (en particular los factores genéticos) eran más influyentes, aunque sujetas a lo que Rousseau consideraba influencias corruptas del ambiente". (7)

Aun cuando la cuestión inicial era herencia contra medio, en la actualidad la Psicología, la Medicina, la Psiquiatría, la Enfermería, la Antropología y la Criminología entre otras, están de acuerdo en que ambos, tanto la herencia como el medio, interactúan para producir patrones específicos de desarrollo. El enfoque ha cambiado, de cuál influye en el comportamiento, a cómo y en qué grado el ambiente y la herencia producen sus efectos, no puede haber alguien que crezca sin haber sido influido por el ambiente, como tampoco se desarrolla sin haber sido influido por su herencia genética. A pesar de ello, el debate sobre la influencia relativa de los dos factores continúa, con enfoques diferentes y teorías del desarrollo que hacen hincapié en el ambiente o en la herencia en mayor o menor grado.

El mismo autor indica que: "en contraste, otros enfoques recalcan la influencia de las características psicológicas de la persona y su funcionamiento sobre el desarrollo. Estas teorías destacan el papel de la herencia y la maduración (el desarrollo de los patrones de comportamiento predeterminados biológicamente) como responsables del cambio relativo al desarrollo. La maduración puede ser vista; por ejemplo, en el desarrollo de las características sexuales que se dan al inicio de la adolescencia". (8)

En resumen, la Criminología asume una posición interaccionista en el debate herencia-medio, sugiriendo que una combinación de predisposición genética y de influencias ambientales es lo que produce el desarrollo. El reto que se enfrenta es identificar los tipos específicos y la fuerza concerniente de cada una de estas influencias sobre el individuo, lo que se logra en la entrevista y el estudio longitudinal de la persona.

Se ha intentado determinar la influencia de los factores genéticos y ambientales sobre diversos modos de comportamiento, aunque no hay técnica libre de errores. Los gemelos proveen una importante fuente de información acerca de los efectos relativos de los factores genéticos y ambientales. Si los gemelos idénticos exhiben patrones distintos de desarrollo, debemos atribuir esas diferencias a las variaciones del ambiente en que se criaron. Los datos más útiles proceden de gemelos idénticos que son adoptados al nacer por distintas parejas de padres y que son criados en forma separada y en ambientes diferentes. Los estudios de hermanos no gemelos, criados en distintos ambientes, también arrojan resultados sobre esta cuestión. Debido a que comparten antecedentes genéticos muy parecidos, los hermanos que exhiben similitudes al llegar a la edad adulta, proporcionan fuerte evidencia de la importancia de la herencia. También es posible tomar el camino opuesto, en vez de concentrarse en personas con antecedentes genéticos similares criados en ambientes distintos, podemos estudiar a personas criadas en ambientes parecidos con antecedentes genéticos completamente diferentes. (9)

La individualidad es un producto de las influencias hereditarias y ambientales que han formado a la persona: los accidentes de su nacimiento y educación, lo que ha percibido y aprendido y lo que ha pensado. (10)

COMPORTAMIENTO INFANTIL Y COMPORTAMIENTO ADULTO (EN LA PSICOSIS)

A continuación se hace la comparación de un niño con un paciente esquizofrénico respecto a sus síntomas y sus necesidades, en las necesidades se hace referencia a que por la situación de ambos requieren un trato distinto; además de otras características parecidas.

Los niños abusan de la fantasía, los esquizofrénicos, también, un niño puede hablar y hablar, inventar palabras, brincar de un tema a otro, puede saltar de un lado a otro, patear, reírse solo, puede bailar, inventar, puede decir que hay alguien malo escondido en algún lugar, que alguien le persigue, podrá morir una y otra vez y siempre sobrevivirá, puede saltar muchos metros y no habrá imposibles para ellos, se puede hacer invisible e invencible y nadie los verá ni los vencerá, podrá convertirse en algún ser de videojuego o caricatura, también podrá decir que es de mala o buena suerte algo, podrá comer y comer, exigir comida y no llenar, dar vueltas en su propio cuerpo, caminar de un lado a otro, será grosero, será inestable, explosivo y a veces violento, mentiroso, o callado, bromista, podrá robar, podrá hacer mil cosas y no sentir remordimiento o darle importancia, y todo eso porque es un niño (aparentemente normal).

Ahora bien, ¿qué hace un esquizofrénico? exactamente lo mismo. La sociedad acepta el comportamiento de los niños, pero por el contrario el comportamiento del adulto de esta manera es rechazado, mal visto y de carácter penoso. Esos mismos actos son repetidos 20 años después de la niñez, pero en ese momento son causa de patología y en la mayoría de los casos de pérdida de la libertad porque no se puede dejar por la calle a alguien que va brincando, hablando solo, que adopte posturas extrañas a los 20, 30 o 40 años, que haga muecas, que diga que Dios habla con él, que él es el Presidente, que todos lo quieren matar o que el mira cosas que los demás no ven.

Es difícil cuidar a un niño, y más complicado es tratar con alguien mayor de 20 años con más 50 kilos de peso con sus comportamientos infantiles. La mayoría de los pacientes psiquiátricos terminan en un Centro en el que los cuiden, ya que la familia es tal vez incapaz de afrontar las situaciones que se dan con un esquizofrénico.

¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Dice Freud y Lombroso que en muchas ocasiones usamos mecanismos de defensa "primitivos" o actuamos de manera "primitiva" para luego pasar a los más

elaborados; en un principio usamos las groserías, la agresión, los golpes y después emplear las palabras o los modos más aceptados. El niño y el esquizofrénico actúan de igual manera debido a la inmadurez de ambos, conforme el niño va creciendo adopta nuevas formas de responder, pero el esquizofrénico continua atrapado y continua actuando igual.

Ahora vemos que el niño y el esquizofrénico son en mucho iguales. Entonces hablamos de una no evolución, de una detención en la niñez. Lombroso tenía razón, hay seres que se quedan atrapados en el tiempo, lo mismo aplica para los enfermos mentales. Por su parte Darwin hablaba de la evolución de las especies, solo los más aptos sobreviven, de esto surge ciertas preguntas: ¿qué futuro tiene un esquizofrénico?; es decir, un niño grande, ¿cuál será su evolución? los esquizofrénicos son seres que van a depender siempre de alguien que los controle y que los cuide. Parecería que la evolución experimenta con los seres humanos.

A manera de plasmar un ejemplo, a continuación se relata una vivencia con un paciente X durante una noche de guardia:

Algo parecido a la película "El Exorcista. En el momento que se vivió no se pensó, pero posteriormente entro el análisis, los eventos que se vivieron eran parecidos a la niña de esa película, con el tiempo se comparó la escena con el berrinche de un niño chiflado; y claro, con la paciente de sexo femenino, esa noche, la paciente presentaba insomnio inicial que después se prolongo a intermedio y final, para lo que se habló con ella varias veces sin tener resultados positivos, ella estaba con verborrea, risa inmotivada, comportamiento gravemente desorganizado durante todo el día, peor acentuándose durante los inicios de la noche y prolongándose a toda ésta. Días anteriores se le había inyectado Haloperidol, un tranquilizante que le sirvió para nada y esa noche igual se le administró sin resultado alguno. Lo que se decidió fue sujetarla, se le levantó de su cama para lo cual ella respondía: "no soy psiquiatra", "carne asada", "huevo", "¿qué quieres?", cuando se terminó de sujetarla ella retaba, hacía muecas, se agitaba fuertemente, gritaba y decía una buena cantidad de groserías: (...), mostraba sus dientes, sacaba su lengua y antes de sujetarle las manos, se bajaba los pantalones y se subía la blusa. Se tuvo que sacar del cuarto y llevarla al patio a un lugar donde estuviera alejada de los demás pacientes a los que no dejaba dormir por sus molestas platicas, brincaba de un tema a otro y hacía ensalada de palabras.

Lo anterior es igualmente visto en un niño, se tira al piso, se niega a levantarse, se arrastra, grita, hace berrinche, escupe, rasguña, etc., etc.

Para hacer un análisis comparativo se muestra el siguiente cuadro en el que se hace una comparación de la similitud de los síntomas y signos de la psicosis, se van a poner las características de un niño y enseguida las conductas de los adultos, pero con el nombre psiquiátrico que recibe, nótese que son exactamente los mismos comportamientos, lo que hace la gravedad es la edad. Se muestran las conductas del niño y éstas son las mismas que realizan los adultos, pero para no ser repetitivo vamos a tomar las mismas características, lo que se muestra dentro del recuadro del adulto son el nombre psiquiátrico que recibe dicha conducta. Aclarando que no están por orden de uno a uno.

CUADRO. ESQUEMA COMPARATIVO: CONDUCTAS NIÑO – ADULTO ESQUIZOFRÉNICO.

Niño socialmente normal vs. Adulto esquizofrénico

- Hablar y hablar (cantar, reírse)
- Inventar palabras, dicen tonterías
- Brincar sin motivo, correr
- Tienen poderes (puede detener la lluvia, mover el Mundo, por ellos existen los demás). Son otros personajes (Spider Man, el Presidente)
- Comer en exceso
- Gritar, fantasear, ser invencible, invisible

- Mirar, oler, tocar, escuchar cosas irreales (tiene amigos imaginarios, le hablan, los toca, Dios les habla, la televisión)
- Cambiar el nombre a las cosas o a las personas (te llaman por otro nombre, representas otra cosa)
- Hay alguien escondido en algún lugar (un monstruo, una persona, una caricatura, un familiar)
- Alguien le persigue o lo quiere asustar
- Morirse y siempre sobrevivir (se mueren en la batalla dentro del juego, los han matado muchas veces en la vida real)
- Supersticioso (creencias infantiles extrañas)
- Callado (se niega a hablar o no quiere hacerlo por su propia voluntad)
- No querer moverse de un lugar (se mantiene congelado, posturas extrañas)
- Girar en su propio cuerpo (da vueltas en su cama, juega con sus pies, se comporta como araña)
- Repetir lo mismo una y otra vez, brincar de un tema a otro, risas ilógicas
- Tienen algo en el cuerpo que los hace diferentes (tienen alas, disparan rayos, tiene alguna herida, son hermafroditas)
- El radio, la televisión les habla (El personaje les comunica sucesos)
- Muy excitados
- Malas caras o caras chistosas
- Mantenimiento de una postura inducida por alguien más
- No obedecer, robar cosas, mentir

Explicación de la esquizofrenia desde la perspectiva del atavismo lombrosiano-criminológico.³

- Responder algo opuesto a la pregunta (no ponen atención al cuestionador, indiferencia, labilidad)
- Fingimiento de una enfermedad (dolor de estómago para no ir a la Escuela, operaciones clandestinas en las que el cerebro fue extraído, los órganos fueron cambiados)
- Quiere o rechaza algo
- Sacuden sus manos
- Piden auxilio y cuidado

Nombre que reciben en la adultez las mismas acciones y que representan alteraciones

- Verborrea
- Neologismos
- Agitación motriz
- Vagabundeo
- Alteraciones del habla
- Ideas delirantes de tipo de grandiosidad, erotomaníacas, persecutorias, somáticas
- Ilusiones
- Mutismo
- Resistencia a ser movido
- Comportamiento araña
- Ecolalia
- Estereotipia
- Fuga de ideas
- Euforia
- Agitación
- Muecas

- Flexibilidad c6rea
- Negativismo
- Hiperactividad
- Cleptomanía
- Mitomanía
- Alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, somáticas
- Respuesta desatinada
- Hipocondría
- Ensalada de palabras
- Bloqueos
- Sin control de la saciedad
- Lenguaje desorganizado
- Comportamiento gravemente desorganizado
- Aplanamiento
- Verbigeración
- Autismo
- Ambivalente
- Ecopraxia
- Manerismos
- Egomanía
- Lenguaje desorganizado

Ahora, refiriéndose a las necesidades, dadas las circunstancias de cada tipo de individuos (niños y adultos), éstos son extremadamente dependientes, aunque ellos no lo reconozcan, necesitan que alguien más se ocupe de sus cuidados, en ocasiones dará lugar a un comportamiento de sumisión, aunque en otras veces podrá originar rebeldía e indiferencia.

Estos comportamientos aparecen en distintos, si no es que en todos los contextos de la vida, tiene dificultades para tomar decisiones; por ejemplo, la ropa, la tarea, es típico que dependan de un familiar que tome la iniciativa de las cosas. En los niños, esta necesidad de que los demás asuman las responsabilidades es apropiado a la edad, en los esquizofrénicos, esta dependencia se da por la situación de enfermedad mental o incapacidad grave, suelen encerrarse tanto en su mundo, en si mismos que tienen un distanciamiento marcado, sus ideas son únicas y originales.

Los individuos parecen indiferentes a la aprobación o a la crítica de otras personas y no se preocupan por lo que los demás puedan pensar de ellos; además de lo anterior, como ya se ha dicho, tienen distorsiones perceptivas y excentricidades del comportamiento, sus interpretaciones son incorrectas hacia los hechos externos, son supersticiosos, sienten que tienen poderes, realizan rituales mágicos que según niños y esquizofrénicos, influyen en el mundo exterior. Su lenguaje podrá ser raro, así como en las conversaciones podrán tener una falta de atención.

Emplean manierismos, evitan el contacto visual, son manipuladores, su satisfacción debe ser atendida antes que otra cosa, engañan, acostumbran hacer drama para llamar la atención, pueden molestar a los demás con su teatralidad o su exagerada emoción. Extendiéndose más a sus comportamientos compartidos, ambos son unos grandes narcisistas, sus conductas consisten en una necesidad de admiración y falta de empatía, suelen sobrevalorar sus capacidades, creen que por ellos el mundo gira, que ellos controlan todo, exageran sus conocimientos ya que piensan que lo saben todo y que su razón es la lógica, están preocupados por el éxito de sus actos y de sus poderes, acostumbran compararse con personas famosas; por ejemplo, Dios, filósofos, héroes, personajes de caricaturas, etc. Por momentos les caes bien, pero cuando los contradices o no se les da la razón, te conviertes en un enemigo o en un estorbo. Esperan ser atendidos bien y se molestan al no serlo, en muchas ocasiones son ajenos al daño que puedan llegar a causar sus comentarios, pueden llegar a la frialdad emocional y a una falta de interés.

En el aspecto legal, los niños son considerados como inimputables; es decir, que no tienen “la capacidad mental” para hacerse responsables por sus actos; y, los esquizofrénicos también, es importante resaltar las características legales de estos respecto a su inimputabilidad. El Derecho Penal, señala que para ser responsable de un delito hay que tener la capacidad mental, no estar afectado por algo que altere su interpretación de la realidad y tener edad que la misma ley señala para tener la capacidad mental de hacerse responsable de sus actos. Las causas de la inimputabilidad son los trastornos mentales, el retraso mental y la minoría de edad. El menor de edad que es infractor es enviado al Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, mientras que el enfermo mental al pabellón psiquiátrico.

Igualmente el individuo con retardo mental es inimputable por la incapacidad para elaborar juicios de sus actos, son actos impulsivos.

CONCLUSIÓN

Sobre las líneas anteriores se dejó asentado que la esquizofrenia puede ser vista también desde la perspectiva criminológica en base a la teoría del Padre de la Criminología: César Lombroso. Esta teoría apoyada con los estudios de Freud y de Darwin sobre la regresión y la no evolución aportan resultados interesantes y que permiten crear más cuestiones y otros enfoques y explicaciones desde otros ámbitos del conocimiento, pues a éstos se puede agregar la perspectiva médica y psiquiátrica.

En síntesis, los niños y los enfermos mentales internalizan objetos del exterior y juegan con ellos en sus mentes, se hacen interpretaciones erróneas de la realidad, erróneas en los adultos, normales en los niños.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1. V. Jackson, D., Etiología de la esquizofrenia, Amorrotortu, Buenos Aires, 2001.
2. V. Garófalo, Rafael, La Criminología, Estudio sobre la teoría de la represión y de la pena, IB de F, Argentina, 2005.
3. V. DSM-IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Masson, México, 1995.
4. V. Marchiori, Hilda, Personalidad del delincuente, 6ª edición, Porrúa, México, 2005;
5. V. Shaffer, David F., Psicología del desarrollo, Infancia y adolescencia, 5ª edición, Internacional Thomson, México, 1999, p. 85.
6. Cfr. Feldman, Robert S., Psicología, Con aplicaciones para Iberoamérica, 2ª edición, McGraw-Hill, México, 1996, p. 341.
7. Ibid., p. 342
8. Ibid. p. 341.
9. Ibid., pp. 343 – 345.
10. V. Hilgard, Ernest R., Introducción a la Psicología, Tomo I, 5ª edición, Madrid, 1975, p. 23.

BIBLIOGRAFÍA

- a. DSM-IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Masson, México, 1995.
- b. Feldman, Robert S., Psicología, Con aplicaciones para Iberoamérica, 2ª edición, McGraw-Hill, México, 1996.
- c. Garófalo, Rafael, La Criminología, Estudio sobre la teoría de la represión y de la pena, IB de F, Argentina, 2005.
- d. Hilgard, Ernest R., Introducción a la Psicología, Tomo I, 5ª edición, Madrid, 1975.
- e. Jackson, D., Etiología de la esquizofrenia, Amorrotortu, Buenos Aires, 2001.
- f. Marchiori, Hilda, Personalidad del delincuente, 6ª edición, Porrúa, México, 2005.
- g. Shaffer, David F., Psicología del desarrollo, Infancia y adolescencia, 5ª edición, Internacional Thomson, México, 1999.